

INVESTIGATION OF DIFFERENT INOCULANTS EFFECT'S ON CAMSHAFT CASTING QUALITY FARKLI AŞILAYICILARIN KAM MİLİ DÖKÜM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Şimşir^a, Habip Kırgezen^a, Fatih Özaydın^b

^a Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü, Sivas, Türkiye, msimsir@cumhuriyet.edu.tr

^a Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü, Sivas, Türkiye, habip.krgzn@gmail.com

^b ESTAŞ Eksantrik San Ve Tic. A.Ş, Sivas, Türkiye, fatih.ozaydin@estas.com.tr

Özet

Küresel grafitli dökme demirlerden (KGDD) imal edilen kam milleri yüksek tokluk, süneklik ve mukavemet özelliklerinden dolayı otomobil sektöründe çokça tercih edilmektedir. Bu çalışmada kam mili imalatında kullanılan KGDD dökümlerinde farklı özellikte aşı malzemeleri kullanılarak döküm kalitesine etkisi incelenmiştir. Çalışmada aşılaiıcı olarak Superseed Extra, Zircon, Inoculant 900 ve Reseed kullanılmıştır. Görüntü analiz sistemiyle, aşılaiıcıların, imal edilen kam millerinde etkisini incelemek için mikroyapıdaki grafitlerin küreselleşmesine, kürelerin boyutuna ve dağılımına etkisi incelenmiştir. Ayrıca küreselleşmenin mekanik özellikleri üzerine etkisini araştırmak üzere sertlik ve çekme testleri uygulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Grafit, kam mili, aşılaiıcı, mekanik özellikler

Abstract

The camshafts produced from the nodular cast irons are preferred greatly in the automotive industry, because of their superior properties of high toughness, ductility and strength. In this study, the effects of the different inoculants on casting quality of nodular cast irons for camshafts production were investigated. Superseed Extra, Zircon, Inoculant 900 and Reseed were used as inoculants. In order to investigate the effects of inoculants on the produced camshafts, nodular graphite in microstructure,

size and distribution of graphite were examined by using image analyze system. Besides, hardness and tensile tests were applied to the camshaft to compare the effects of nodulizing on the mechanical properties.

Keywords: Graphite, camshafts, Inoculants, mechanical properties

1. Giriş

1970'den itibaren üretimi artan küresel grafitli dökme demirler, mühendislik açısından çeliğin birçok avantajını ve dökme demirlerin ekonomik talaşlı işlenebilme özelliğini bir araya getirmektedir. Yüksek mukavemet yüksek elastisite modülü ve iyi aşınma direnci istenilen birçok yerde geniş kullanım alanına sahiptir [1, 2]. Örneğin otomobillerde kam ve krank milleri, dişliler ve fren disk kampanaları küresel grafitli dökme demirden üretildiğinde daha iyi sonuç vermektedir. Karbonun oluşturduğu şekil ve biçim dökme demirin tipini belirlemekte ve dolayısıyla özelliklerine etki etmektedir. Dökme demir çeşidinin oluşumunu, malzemenin kimyasal kompozisyonu, soğuma hızı, üretim yöntemi, üretimden sonraki ısıl işlem yöntemleri gibi değişkenler belirlemektedir [3].

Küre şekilli grafitleri oluşturmak için gerekli olan magnezyum miktarı, dökme demirin ana bileşimindeki kükürt ve oksijen miktarlarına büyük ölçüde bağlıdır. Mg metali 1 atm. basınçta 650°C' de ergiyip, 1120°C'de buharlaşırken, magnezyumla küreleştirme işleminde, dökme demir sıcaklığı 1538-1560°C civarındadır. Dolayısıyla sıvı metal ile temas eden Mg metali aniden buharlaşır ve uygun şekilde yapılmadığı takdirde reaksiyon çok şiddetli olabilmektedir [3]. Reaksiyon şiddetini azaltmak ve optimum metalurjik şartları sağlamak için,

genellikle magnezyum başka elementlerle alaşımlandırılarak ve buharlaşmanın minimum olacağı şekilde tasarlanmış özel potalarda işleme tabi tutulur. Küreleştirme işleminde Mg elementinin buharlaşması az olduğunda, işlem başarısı artmaktadır. Dolayısıyla bileşimde istenen kalıcı magnezyum oranı % 0,04 - 0,05 aralığında olmalıdır. İhtiyaç duyulan miktarın üzerindeki kalıcı magnezyum miktarı, grafit şekil bozukluklarına neden olur, küre sayısını azaltır [4].

Mg ilavesi ve aşılama işlemi ile grafit yapısı ve gelişimi sağlanır, karbür oluşumunu azaltarak mekanik özellikleri artırılır, ötektik yapı miktarı artırılır, çekirdekleşmeyi sağlayarak grafitin kristalizasyonu ve büyümesini sağlanır, döküm parça kısımları arasında uyum sağlanır. Dökme demirlerde aşılamanın etkisi ile çekirdek merkezi sayısı artırılarak karbon atomlarının daha kısa mesafeye ulaşması için yeterli zaman bulma şansı artacağından, ince taneli küçük grafit parçaları oluşur, böylelikle de dökme demirde kesit hassasiyeti azaltılarak grafitin oluşumu kontrol edilmektedir [3]. Aşılama için hangi oranda ilave edileceği ise çok sayıda değişkene bağlıdır. Başlıca değişkenleri, sıvı metal bileşimi, döküm sıcaklığı, dökülen parça kalınlığı, kalıp malzemesi, ergitme ortamı ve döküm süresi olarak saymak mümkündür. Literatürde yer alan bir çalışmada Bizmut ve nadir toprak elementleri içeren aşılama Chunky tipi (gelişmemiş grafit partikülleri) grafit oluşumunu engellediği ve nodül sayısını arttırdığına ulaşılmıştır. Mekanik özelliklere etkisi olarak da standart çekme testleri ile çekme dayanımı ve kırılma uzaması üzerine Chunky tipi grafitin olumsuz etkisini göstermişlerdir [5]. Döküm sektöründe kullanılan birçok aşılama mevcut olup bazılarının ticari isimleri; Superseed® Extra, Barinoc®, Zircinoc®, SMZ®, Ultraseed® Al, Ultraseed® Zr, Vaxon® and Foundrisil® inoculants. Superseed®, Alinoc®, Reseed®, Ultraseed® Ce, Ultraseed® Al.

Kam millerinin büyük çoğunluğu % 3,5-4 C içeren ve karbonun büyük kısmının küresel grafit olarak ayrıştığı GGG-50 dökme demirden üretilir. Bunun yanında gri dökme demir, küresel dökme demir, dövülebilir ve çillendirilmiş dökme demirden de üretilmektedir.

Bu çalışmada kam millerinin üretiminde kullanılan küresel grafitli dökme demir ile gerçekleştirilen dökümlerde farklı içeriklerde aşılama malzemeleri kullanılarak kam milleri üretilmiştir. Farklı içerikteki aşılama malzemelerinin, kam milinin mekanik özellikleri ve mikroyapısına etkisi incelenmiştir.

2. Malzeme ve Metot

Kam mili üretimi Estaş AŞ. Firmasının dökümhanesinde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak kum kalıp için kalıp kumunun döküme uygunluğu tespit edilmiştir. Dökümhanede kullanılan kalıp kumunun özellikleri deneysel olarak tespit edildi; yaş basma dayancı 20,50 N/cm², kesme dayancı 6,80 N/cm², gaz geçirgenlik değeri %78 ve nem oranı % 4,01 olarak bulunmuştur.

Kam mili dökümleri her bir aşılama malzemesi için kum kalıba döküm metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada değerlendirilmesinde ticari faaliyetler göz önünde bulundurularak ticari isimleri kullanılmamış olup, ana bileşenleri dikkate alınarak kimyasal bileşimleri aşağıdaki gibi olan Aşılama malzemeleri kullanılmıştır.

Aşılama malzemesi A: ana bileşenleri ağırlıkça %75 Si, %1,25 Zr, %0,8 Sr ve diğerleri + kalan Fe.

Aşılama malzemesi B: ana bileşenleri ağırlıkça %65 Si, %2,5 Zr, %2,3 Mn, %1,4 Ba, %1,3 Ca, %1,3 Al ve diğerleri + kalan Fe.

Aşılama malzemesi C: ana bileşenleri ağırlıkça %76 Si, %2,3 Ca, %1,5 Zr, %1,2 Al ve diğerleri + kalan Fe.

Aşılama malzemesi D: ana bileşenleri ağırlıkça %74 Si, %1,64 Ce, %1,16 Ca, %1,07 Al ve diğerleri + kalan Fe.

Aşılama malzemeleri her bir potada değişken olarak alınıp diğer parametreler; eklenen küreselleştirici (Mg), işlem potası, ocak sıcaklığı, kimyasal kompozisyon, döküm sıcaklığı, döküm süresi sabit olarak alınmıştır. Bu sayede aşılama malzemesinin etkisi incelenmiştir.

Çalışmada kimyasal bileşimi GGG60 standardında (ağırlıkça %3,45 C, %2,05 Si, %0,14 Mn, %0,052 P, %0,017 S, %0,045 Mg ve Mo, Ni, Al, Cu, Cr, Ti, V) küresel dökme demir kullanılmıştır.

Metal hazırlama indüksiyon tipi metal ergitme ocağında gerçekleştirilmiştir. Sonra ocağa şarj malzemeleri olan sfero piki, ferroalyajlar, çelik hurda ve döngü malzemeleri ilavesinden sonra metal ergitme işlemi gerçekleştirilmiştir. Küreselleştirici olarak ferro-silisyum-magnezyum kullanılmıştır. Ocak sıcaklığı 1567°C olup ergitme işlemi tamamlandıktan sonra sıvı metal reaksiyon potasına alınarak aşılama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan Mg miktarı saflık derecesine göre değiştiği için bu çalışmada sabit alınıp her pota için 1790 g kullanılmıştır. Daha sonrada döküm potasına alınarak kalıplama hattına taşınmıştır. Kullanılan aşılama malzemelerinin boyutları 0,2-0,7 mm aralığında seçilmiştir. Aşılama malzemelerinin tesir değeri % 0,3 kabul edilmiş, her bir aşılama malzemesi için döküm 1420-1425°C sıcaklık aralığı seçilip ve 5 saniye içinde döküm işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yapılan dökümlerde aşılama malzemesi türü haricindeki diğer parametreler sabit tutulmuştur. Farklı aşılama malzemeleri kullanılarak dökümü gerçekleştirilen kam milinin görüntüsü Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Üretilen kam mili

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Mikroyapı İncelemesi

Döküm parçaları mikroyapı incelemeleri için kam mili Şekil 2'de görüldüğü gibi kesilerek elde edilen numune üzerinde

incelemeler yapılmıştır. Uygun şekilde kesilen numuneler sırasıyla 80, 180, 400, 600, 800 gritlik zımparalarla zımparalanmış 9 ve 3µm luk elmas pasta süspansiyonu ile çuha üzerinde parlatılmıştır.

Şekil 2. Mikroyapı incelemesi yapılan kam mili üzerinde bulunan kam kesiti

Parlatma sonrası dağlama yapmadan kam kesiti Nikon marka Eclipse MA100 optik mikroskop kullanılarak küre grafitler incelenmiştir. Şekil 3'de 100X büyütmede çekilmiş mikroyapıdaki küre grafitler verilmiştir.

Küre grafit özelliklerini tespit etmek için Clemex Vision Lite görüntü analiz programında işlenmiştir. Böylece her bir aşıya ait küresellik yüzdesi, küresel grafitlerin kapladığı yüzde alan, yapıda ortalama küre sayısı tespit edilmiştir. Şekil 4'de parçalardan elde edilen mikroyapıdaki grafitlerin küreselleşme oranına göre kümülatif dağılım sonuçları görülmektedir.

(c)

(d)

Şekil 3 Kam mili mikroyapıları (100x) a) Aşılama A, b) Aşılama B, c) Aşılama C, d) Aşılama D.

(a)

(b)

Küresellik

(a)

Küresellik

(b)

(c)

(d)

Şekil 4. Döküm parçalarının mikroyapılarında bulunan grafitlerin küreselleşme oranına göre kümülatif dağılımı a) Aşılaiıcı A b) Aşılaiıcı B c) Aşılaiıcı C d) Aşılaiıcı D.

Döküm parçalarının görüntü analiz programı yardımıyla bulunan her bir aşılaiıcı malzemesinin kapladıkları alandaki küresellik, küre çapları, küresel grafit miktarı ve küre sayıları Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Kam mili mikroyapısındaki küresel grafitin özellikleri

Döküm Parçaları	Küre-sellik %	Ort. küre çapı μm	Grafit miktarı %	Küre Sayısı 100X
Aşılaiıcı A	85	13	15	457
Aşılaiıcı B	82	14	15,2	406
Aşılaiıcı C	80	15	14,8	382
Aşılaiıcı D	79	19	14,7	364

En iyi küresellik oranına %85 ile Aşılaiıcı A malzemesi kullanıldığı kam milinde elde edilmiştir. Bunu sırası ile Aşılaiıcı B, C, D izlemiştir. Küresel grafitli dökme demirlerde kalıcı olarak bulunan Mg miktarı önemli rol oynamaktadır. İstenen orandan daha az kullanılması durumunda küreselleşme tam mükemmel olmayıp bu şartlarda vermiküler veya kompakt grafitlerin oluşumu ortaya çıkar. Mg istenen orandan çok yüksek olması halinde ise malzemede gevreklik meydana getirebilmektedir. Küresel grafitli dökme demir üretiminde tam ve düzgün dağılmış küresel biçimli grafitlerin çekirdeklenip büyümesi, bunun yanı sıra serbest

karbürlerden arınmış yapıların elde edilebilmesi çok önemli olup mekanik özellikleri etkilemektedir. Grafitin küresel kristallenmesi ve büyümesi ile ilgili çeşitli teoriler mevcuttur. Gaz Kabarcığı Teorisi (The Gas Bubble Theory), Silisyum Karbür Teorisi (The Silicon Carbide Theory), Tuz -Benzeri Karbür Teorisi (The Salt-like Carbide Theory), Sülfid/Oksit Teorisi (The Sulfide/Oxide Theory), Yüksek Safılıkta Ergimiş Metalde Grafit Çekirdeklenmesi (Graphite Nucleation in High-Purity Melts). Bu teoriler hakkında detaylı bilgi Skala ve ark.tarafından raporlanmıştır [7]. Bu teoriler incelendiğinde özellikle aşılaiıcıların kimyasal bileşimi küre grafitlerin çekirdeklenmesi ve büyümesinde son derece önemlidir. Kimyasal bileşimdeki elementlerin etkilerini incelenmesi ise çok daha kapsamlı ve detaylı bir çalışma gerektirmektedir.

Ortalama küre çapı en düşük 13 μm olarak Aşılaiıcı A kullanılarak üretilmiş kam milinde ölçülmüş olup, bunusırasıyla Aşılaiıcı B, C, D kullanılarak üretilmiş kam milleri izlemiştir. %grafit miktarları birbirlerine yakın olmakla birlikte en yüksek Aşılaiıcı B kullanılarak üretilen kam milinde tespit edilmiştir (%15,2). 100X büyütmedeki küre sayısı en fazla 457 küre ile Aşılaiıcı A ile üretilen kam milinde tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla Aşılaiıcı B, C, D izlemektedir. Aşılaiıcı A ile üretilen kam milinde grafit çekirdeklenmesinin fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu ise aşılaiıcının kimyasal bileşimine bağlıdır

3.2. Sertlik

Döküm parçalarına ait sertlik incelemeleri için döküm parçanın alt ve üst yüzeyleri 80 gritlik (kum) zımpara ile zımparalanmıştır. Sertlik deneyleri Brinell sertlik değerlerine göre 750 kg yükte $\varnothing 2,5$ mm bilye ile yapılmıştır. Kam mili üzerinde bulunan kamların orta bölgesinden her bir aşılaiıcı için beş adet sertlik değeri ölçülmüş ve ortalaması Çizelge 2'de verilmiştir.

Çizelge 2. Farklı aşılaiıcı kullanılarak elde edilmiş kam millerine ait Brinell sertlik değerleri.

	Aşılaiıcı A	Aşılaiıcı B	Aşılaiıcı C	Aşılaiıcı D
Sertlik, HB	268	266	261	256

GGG40 Küresel grafitli dökme demirler üzerine yapılmış çalışmada sertlik değerleri 160-200 HB arasında değişiklik göstermiş olduğunu tespit etmişlerdir [6]. Bu çalışmada ise GGG60 Küresel grafitli dökme demir için sertlik değerleri 255-270 HB arasında ölçülmüş olup mikroyapıdan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada döküm yapıldıktan sonra kalıp içinde soğutulduğundan, kam milleri için soğutma hızı aynı ve yavaş olmuştur. Bütün kam millerinde mikroyapı ferrit+perlit mikroyapısında olduğu görülmüştür.

3.3. Çekme Testi

Çekme testi TS-EN ISO 6892-1 standardına uygun olarak Alşa marka çekme cihazında, 5 mm/dak çekme hızında gerçekleştirilmiştir. Şekil 2'de çekme testinde kullanılan standart çekme test numnesine ait teknik resim görülmektedir. Her bir aşı malzemesi için üçer adet çekme test numnesi hazırlanmış olup bu testlerden elde edilen mekanik özelliklerin ortalaması sunulmuştur. Şekil 3'de Aşılavıcı A ile üretilen kam milinin çekme testi sonucu elde edilen gerilme-genleme grafiği verilmiştir. Çekme test sonuçları ise Çizelge 3'de görülmektedir.

Şekil 2. Standart çekme test numnesi (ölçüler mm).

Şekil 3. Aşılavıcı A kullanılarak üretilen kam milinin çekme grafiği

Çizelge 3. Farklı aşılavıcı kullanılarak elde edilmiş kam millerine ait çekme test sonuçları

	E N/mm ²	Rp0.2 N/mm ²	Rm N/mm ²	Uzama %
Aşılavıcı A	62752	466	610	2,8
Aşılavıcı B	39631	448	584	3,2
Aşılavıcı C	22303	438	481	4
Aşılavıcı D	21085	440	480	5

Sonuçlardanda görüleceği üzere en yüksek Elastisite modülü, akma dayancı ve çekme dayancı Aşılavıcı A kullanılarak üretilen kam millerinde elde edilmiştir. Buna bağlı olarak % uzama değeri düşük çıkmıştır.

Mikroyapıdaki küre grafitlerin homojen dağılması, tam küre olması ve küre çapları malzemenin mukavemetine ve sertliğine etki etmektedir. Ne kadar fazla, küçük çapta küre

grafit, homojen olarak dağılmış ise malzemenin mukavemeti ve sertliğide o denli artmaktadır. Bu çalışmada esasen küresel grafitlerin özelliklerinin belirlenmesi üzerinde durulmuş olsada, mekanik özellikler üzerine matris yapının miktarıda etki etmektedir. Numunelerdeki küre grafit miktarı %14,7-15,2 arasında değişmektedir. Bu oranlar birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Bütün numunelrede yaklaşık olarak perlit oranı %49-55 arasında, yine yaklaşık olarak ferrit oranı ise %30-37 arasında değiştiği ve en yüksek perlit oranına Aşılavıcı A numnesi ile üretilen kam milinde görüldü. Küreselliğin, küre sayısının ve perlit miktarının artmasıyla, mekanik özelliklerde iyileşmeler olduğu görülmüştür.

4. Sonuçlar

Grafit kürelerinin şekil ve özelliklerinin kullanılan aşılavıcıların kimyasal bileşimine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Farklı element içeriklerine sahip aşılavıcılar kullanılarak üretilen parçaların sertlik değerleri 255-270 HB arasında ölçülmüştür. En iyi sertlik değeri Aşılavıcı A kullanılan kam milinde elde edilmiştir. Çekme testi sonucunda Aşılavıcı A ile üretilen kam millerinin mukavemet değerlerinin yüksek olduğu bunun sebebinin küresel grafitin özelliklerine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Teşekkür

Bu çalışma TÜBİTAK 2241/A programı kapsamında desteklenmiştir.

Kaynaklar

- [1] Lin, S.C., Lui, T.S., Chen, L.H. and Song, J.M., Effect of pearlite on the vibration-fracture behavior of spheroidal graphite cast irons under resonant conditions, Metallurgical and Materials Transactions, 33(A), 2623, 2002.
- [2] Effects of manganese in nodular (SG) iron, BCIRA Broadsheet, sf 211, 2006.
- [3] Ferizoğlu, M. T., Küresel Grafitli Dökme Demirde Kaliteye Etki Eden Bazı Parametreler, Metalurji Dergisi, 75, 53-56, 1988.
- [4] Olsen S.O., Hartung C. "Recovery of Mg in a Ductile Iron Process" Elkem Foundry Products, Kristiansand, Norway, 2003.
- [5] Ferro P., Fabrizi A., Cervo R., Carollo C. Effect of inoculant containing rare earth metals and bismuth on microstructure and mechanical properties of heavy-section near-eutectic ductile iron castings, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 213 (9), 1601–1608, 2013.
- [6] Michalski J., Marszalek J., Kubiak K., An experimental study of diesel engine cam and follower wear with particular reference to the properties of the materials. Wear, 240, 168-179, 2000.

- [7] Skaland T., Grong Q., ve Grong T., A Model for the Graphite Formation in Ductile Cast Iron: Part I. Inoculation Mechanisms, Metallurgical Transactions A, 24(10), 2321-2345, 1993.